

Dr. C. Yuseli Pestana Llerena

yuselipestanallerena@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9481-945x>

Profesora Titular. Investigadora Titular. Metodóloga de formación doctoral de la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Juan Guiteras Gener" en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Cuba

Cómo citar este texto:

Pestana Llerena, Y. (2025) Pedagogía desde las raíces. La pedagogía emergente que reivindica los estudios histórico-educativos. REEA. Vol. IV. No. 16. Agosto 2025. Pp. 131-152. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15871359>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio de 2025.

Aceptado: 2 de julio de 2025.

Publicado: julio 2025.

PEDAGOGÍA DESDE LAS RAÍCES. LA PEDAGOGÍA EMERGENTE QUE REIVINDICA LOS ESTUDIOS HISTÓRICO-EDUCATIVOS

PEDAGOGY FROM THE ROOTS. EMERGING PEDAGOGY THAT CLAIMS HISTORICAL-EDUCATIONAL STUDIES

Yuseli Pestana Llerena

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Titular. Investigadora Titular. Metodóloga de formación doctoral de la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Juan Guiteras Gener" en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-9481-945x>

yuselipestanallerena@gmail.com

RESUMEN

Pedagogía desde las raíces", constructo en elaboración, es una pedagogía emergente que evoca el concepto de fundamentos y orígenes de la pedagogía, al sugerir que una educación sólida requiere conocer y valorar sus raíces históricas. Implica que los estudios histórico-educativos son la base sobre la cual se construye la innovación pedagógica contemporánea. Esta perspectiva abre un nuevo horizonte crítico-reflexivo al interior de la dimensión más urgente a transformar: la conciencia histórica y crítica en la formación profesional, el diseño curricular y la investigación. El artículo tiene como objetivo fundamentar un corpus teórico—metodológico que dé lugar a una nueva cualidad: una pedagogía emergente, con una manera renovadora de enjuiciar los estudios histórico—educativos, una proyección del diseño curricular más integrador respecto a la historia de la pedagogía y la investigación científica enfocada en los estudios histórico—educativos con sentido innovador.

Palabras clave: estudios histórico-educativos, innovación, pedagogía desde la raíz, pedagogía emergente, reivindicación.

Abstract

"Pedagogy from the Roots," a construct in development, is an emerging pedagogy that evokes the concept of the foundations and origins of pedagogy, suggesting that sound education requires understanding and appreciating its historical roots. It implies that historical-educational studies are the foundation upon which contemporary pedagogical innovation is built. This perspective opens a new critical-reflective horizon within the most urgent dimension to transform: historical and critical awareness in teacher training and curriculum design. The article aims to establish a theoretical and methodological framework that will give rise to a new quality: an emerging pedagogy, with a refreshing way of examining historical and educational studies, a projection of a more integrative curriculum design with respect to the history of pedagogy and scientific research focused on historical and educational studies with an innovative sense.

Keywords: emerging pedagogy, historical-educational studies, innovation, pedagogy from the roots, vindication.

PEDAGOGIA DAS RAÍZES. PEDAGOGIA EMERGENTE QUE REIVINDICA ESTUDOS HISTÓRICO-EDUCACIONAIS

Resumo

"Pedagogia das Raízes", um constructo em desenvolvimento, é uma pedagogia emergente que evoca o conceito dos fundamentos e origens da pedagogia, sugerindo que uma educação sólida requer a compreensão e a valorização de suas raízes históricas. Isso implica que os estudos histórico-educacionais são a base sobre a qual a inovação pedagógica contemporânea se constrói. Essa perspectiva abre um novo horizonte crítico-reflexivo na dimensão mais urgente a ser transformada: a consciência histórica e crítica na formação profissional, na concepção curricular e na pesquisa. Este artigo visa estabelecer um corpus teórico-metodológico que dará origem a uma nova qualidade: uma pedagogia emergente, com uma forma renovadora de julgar os estudos histórico-educacionais, uma projeção mais integradora da concepção curricular em relação à história da pedagogia e uma pesquisa científica focada em estudos histórico-educacionais com um sentido inovador.

Palavras-chave: estudos histórico-educacionais, inovação, pedagogia desde a raiz, pedagogia emergente, reivindicação.

PÉDAGOGIE DES RACINES. UNE PÉDAGOGIE ÉMERGENTE QUI SE REVENDIQUE AUX ÉTUDES HISTORIQUE-ÉDUCATIVES

Résumé

La « pédagogie des racines », concept en développement, est une pédagogie émergente qui évoque le concept des fondements et des origines de la pédagogie, suggérant qu'une éducation solide exige la compréhension et l'appréciation de ses racines historiques. Elle implique que les études historiques-éducatives constituent le fondement de l'innovation pédagogique contemporaine. Cette perspective ouvre un nouvel horizon critique et réflexif dans la dimension la plus urgente à transformer : la conscience historique et critique dans la formation professionnelle, la conception des programmes et la recherche. Cet article vise à établir un corpus théorique-méthodologique qui donnera naissance à une nouvelle qualité : une pédagogie émergente, avec une approche novatrice des études historiques-éducatives, une projection plus intégrative de la conception des programmes par rapport à l'histoire de la pédagogie, et une recherche scientifique axée sur les études historiques-éducatives avec un sens novateur.

Mots-clés : études historico-éducatives, innovation, pédagogie des racines, pédagogie émergente, revendication.

INTRODUCCIÓN

Las pedagogías emergentes funcionan como organismos en evolución, para integrar y resignificar los postulados clásicos, responder a las demandas actuales de aprendizaje colaborativo,

crítico y creativo (Adell y Castañeda, 2015), por ejemplo. De esta forma se muestra que las prácticas pedagógicas históricamente validadas pueden revitalizarse y potenciarse mediante nuevas herramientas y escenarios educativos digitales. (Toledo Lara, 2021; Olarte Ciprián, 2023)

Al mismo tiempo, las pedagogías emergentes reinterpretan las teorías pedagógicas clásicas desde una perspectiva histórica al reconocer que no se trata de crear teorías completamente nuevas, sino de adaptar y actualizar enfoques consolidados como el constructivismo social, el aprendizaje basado en proyectos y la pedagogía histórico-crítica, para aprovechar las potencialidades que ofrecen los nuevos contextos sociales y tecnológicos, especialmente las TIC (Adell y Castañeda, 2015; Olarte Ciprián, 2023). Ahí están las claves para la conformación de un nuevo constructo epistémico y paradigmático.

De modo que la perspectiva histórica permite situar las pedagogías emergentes en un marco de continuidad y cambio, donde la educación es entendida como un proceso histórico-social en constante transformación, lo que aporta una visión crítica y reflexiva sobre las bases y funciones de la educación en la modernidad y la posmodernidad (Correa Mosquera y Pérez Piñón, 2022). Esto favorece una formación profesional y docente en particular que incorpora la memoria pedagógica y la conciencia histórica para diseñar prácticas educativas inclusivas y adaptadas a la complejidad del siglo XXI. (Prats, Núñez, Villamor y Longueira, 2019; Mucarzel y Peña Grau, 2024)

La nueva propuesta, “Pedagogía desde las raíces”, toma como punto de partida que las pedagogías emergentes no sean rupturas radicales, sino desarrollos complejos y transdisciplinarios que enriquecen la educación contemporánea (Adell y Castañeda, 2015; Correa Mosquera y Pérez Piñón, 2022; Olarte Ciprián, 2023; Mucarzel y Peña Grau, 2024). De acuerdo a este criterio, se da a conocer una perspectiva renovadora que no pretende requerir la manera de concebir una pedagogía emergente en su naturaleza y alcance, sino conectar el acervo histórico-educativo con el currículo, la docencia y la investigación, tanto en la formación inicial como continua o permanente, para desarrollar un pensamiento innovador emergente en el presente, con proyección renovadora de futuro sin perder anclajes esenciales del pasado.

Este constructo teórico-metodológico en formación, al reconocer el currículo, la docencia y la investigación como la triada que alimenta la formación integral de la personalidad del individuo, dígase el estudiante de pregrado o el profesional que recibe tanto la superación profesional o la formación académica de posgrado, traza una ruta crítica emergente sobre la manera de construir, aportar, renovar, al tener en cuenta aportes, contribuciones renovadoras del pasado que tipifican el motivo renovador, la conciencia o la práctica renovadora del presente y del futuro. De modo que, renovar desde raíces propias para articular nuevos resultados epistémicos, paradigmáticos, con nexos pedagógicos emergentes, es la finalidad de un camino que apenas se recorre.

“Pedagogía desde las raíces” refleja la urgencia de integrar la dimensión histórica como elemento constitutivo de las pedagogías emergentes, al reconocer que hay que buscar en el de cursar histórico de la educación, las concepciones que sirvan de guía para asumir, de una manera

más consciente y responsable, las necesarias transformaciones educativas que demandan el desarrollo de la conciencia histórica y crítica en la formación profesional, el diseño curricular y la investigación. La propuesta busca demostrar que una pedagogía verdaderamente emergente debe nutrirse del conocimiento histórico-educativo para construir alternativas transformadoras coherentes con los desafíos del siglo XXI.

METODOLOGÍA Y MÉTODOS

El estudio realizado recurre a una metodología cuali—cuantitativa en la que convergen materiales y métodos vinculados a la conformación de una pedagogía emergente de nuevo tipo, una manera renovadora de enjuiciar los estudios histórico—educativos, una proyección del diseño curricular más integrador respecto a la historia de la pedagogía y la investigación científica enfocada en los estudios histórico—educativos con sentido innovador. En la base de las tesis que se presentan están los métodos, técnicas y procedimientos que aportan nuevos nexos teórico—metodológicos con asiento en el método analítico-sintético, el tránsito de lo abstracto a lo concreto y el análisis histórico-lógico. Estos métodos aportan esencias del Estado del Arte a tratar.

Este proceso se complementa con el empleo de herramientas (programas y aplicaciones de la Inteligencia Artificial) como Perplexity y Atlas—ti, para la identificación de las posibles categorías, autores, tesis esenciales que articulan el nuevo constructo teórico—metodológico, que se corroboran con el empleo de motores de búsqueda bibliográfica, repositorios y bibliotecas virtuales según las demandas del estudio, como Scielo, Redalyc, Latindex, WOS, etc.

En articulación con los métodos y herramientas de la IA declarados, en ese mismo orden, se encuentran la heurística y la hermenéutica crítica para iniciar el diálogo crítico sobre los hallazgos resultado de los textos consultados, basado en el proceso de comprensión textual, indagación, descubrimiento, etc.

De gran utilidad resultó la sistematización teórico—metodológica (Viltre Calderón, 2025), no solo como herramienta de localización, sino para interpretar el contenido en sus disímiles relaciones en el contexto de un nuevo Estado del Arte que se articula, sobre todo al revelarse la profundidad del contenido y la visibilidad como patrones que avalan la pertinencia, actualidad e importancia del tema para la ciencia en la contemporaneidad.

De esta manera se arriba al *análisis y discusión de los resultados* con la modelación teórico—metodológica de la nueva cualidad: la "Pedagogía desde las raíces" como pedagogía emergente que reivindica los estudios histórico-educativos en la contemporaneidad en el contexto de la era digital y la innovación pedagógica desde la docencia, el currículo y la investigación.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

I. La pedagogía emergente "Pedagogía desde las raíces" tiene fundamentos en la investigación histórico-educativa

Según Adell y Castañeda (2015), las pedagogías emergentes buscan utilizar plenamente las funciones comunicativas, informativas, colaborativas, interactivas, creativas e innovadoras de las TIC en el marco de una nueva cultura de aprendizaje (Panda y Guachichullca, 2024). Estas pedagogías no necesariamente constituyen propuestas completamente nuevas, sino que requieren ser exploradas y reexaminadas para validar su valor en el contexto de la sociedad del conocimiento en red. Se caracterizan por experimentar con situaciones de aprendizaje personales, significativas y genuinas que tienen un impacto emocional considerable en los participantes, para promover tareas creativas, diversas y abiertas con menos situaciones repetitivas. (Panda y Guachichullca, 2024).

La "Pedagogía desde las Raíces" en este contexto, emerge como una manifestación específica de las pedagogías emergentes que integra múltiples dimensiones teóricas y metodológicas. Esta aproximación pedagógica se fundamenta en varios principios (Gutiérrez-Ríos et. al., 2024):

1. Deconstrucción epistémica y lugar de enunciación

Una característica fundamental de esta pedagogía es la *deconstrucción epistémica*, que no solo asume la tarea deconstructiva de revisar las relaciones de poder con las que se han producido las verdades de la ciencia moderna, sino que además pretende dar luz sobre las prácticas, saberes y conocimientos que se han declarado ausentes, inviábiles, locales e inútiles. Esto permite encontrar en ellos estrategias u oportunidades para resistir y re-existir.

La identificación del *lugar de enunciación* implica enunciar el lugar desde el que se habla, advertir sobre las limitaciones y alcances de lo que se dice, y asumir responsabilidades por los efectos del conocimiento que se produce y reproduce. Esta característica resulta clave para enunciar apuestas significativas en términos de otras formas posibles de vivir juntos.

2. Promoción del dinamismo y construcción de sentido

La "Pedagogía desde las raíces" promueve al sujeto para que pueda encontrar sentido a lo que es y hace, potencia las capacidades que le permiten alcanzar el florecimiento de lo humano y romper con cualquier reduccionismo. De esta manera, fortalece la relación que tiene con toda la realidad humana, política, social, cultural y ecológica.

3. La perspectiva histórico-cultural como base metodológica en la investigación histórico-educativa

La investigación histórico-educativa que sustenta la "Pedagogía desde las Raíces" se fundamenta en la perspectiva histórico-cultural desarrollada por Vygotsky (Villegas, 2014; Ortiz Torres, 2021). Esta perspectiva enfatiza el carácter socio genético de la actividad cognitiva, reconoce que el origen social y cultural de la actividad cognitiva se revela permanentemente en las acciones y acontecimientos del comportamiento escolar común. (Villegas, 2014)

Todo ello toma en cuenta la valorización de los nexos causales efectivos asociados con el origen, las funciones y las transformaciones relativas a los procesos socioeducativos investigados, el reconocimiento de la necesidad de incorporarse a comunidades de investigadores activos, al considerar que investigar se aprende investigando con otros, así como el análisis en sistemas de unidades integrales que permitan la explicación de la actividad históricamente situada.

De igual forma, asume dimensiones de la investigación histórico-cultural, entre ellas (Villegas, 2014):

- Dimensión epistemológica: destaca el origen, formación y transformación de los procesos de pensamiento, donde la construcción del conocimiento es un proceso subjetivo objetivable por medio del lenguaje y la comunicación en contextos situados.
- Dimensión cultural: valora la importancia de apreciar los eventos en contextos situados particulares, al concebir cada hecho como un objeto cultural que revela un proyecto en un tiempo y lugar específico.
- Dimensión ontológica: postula que la naturaleza de la realidad es situada, distingue el mundo natural, el mundo social para experimentar en interacción con otros y el mundo vivido relativo a la vida personal.
- Dimensión metodológica: invita a exponer las evidencias de los nexos causales efectivos del origen, funciones y transformación de los procesos formativos.

La investigación histórico-educativa que fundamenta esta propuesta presenta características específicas:

1. Actividad social que se preocupa por fenómenos que ocurren a colectivos o personas en su naturaleza individual y social compleja.
2. Carácter situacional atribuido a vertientes socio estructurales y socio simbólicas, desde lo histórico, cultural y geográficamente contextualizado.
3. Papel del investigador inmerso en un contexto que condiciona su actuación como trabajador social.

4. Mediación múltiple a través de diferentes modalidades formales e informales, viabilizadas principalmente por el lenguaje-
5. Temáticas socio-históricas que privilegian asuntos que preocupan a colectivos, con énfasis en anomalías en las condiciones de vida.
6. Discurso intersubjetivo donde el investigador desarrolla habilidades para escuchar atentamente al otro en vivencia.
7. Proceso genético explicativo que busca la génesis multicausal del estudio, para valorar cada evento como una unidad que sintetiza una historia y cultura particular.

Lo abordado hasta aquí sienta las bases para comprender cómo la investigación dinamiza la docencia y el currículo, lo que constituye un nuevo campo de investigación. La autora reconoce que las pedagogías decoloniales constituyen un campo de reflexión emergente que converge con la didáctica de la historia. Este enfoque busca crear narrativas que apoyen e imaginen "otros mundos posibles" como medio para desnaturalizar la dolorosa colonialidad aún prevaleciente (Ramallo, 2017). Las pedagogías decoloniales reconocen la importancia de las epistemologías feministas y de modelos alternativos en territorios de excepción. (de Fraga y Severino, 2024)

A ello se integra la historia local que emerge como elemento fundamental en la construcción de valores identitarios intergeneracionales (Vega, 2021) lo que sugiere la necesidad de reconstruir el patrimonio histórico y cultural local para promover identificaciones compartidas y dialécticas.

La enseñanza de la historia local desde la formación del profesorado requiere un enfoque diferente sustentado en lograr un estudiante más dinámico e innovador. Esta aproximación busca desarrollar una cultura local que fortalezca la comprensión del material histórico y ejerza mayor influencia en la toma de posiciones identitarias. (Utrera Alonso, Lóriga Socorro y Consuegra Cheng, 2022)

Otra arista necesaria en la definición de la pedagogía emergente "Pedagogía desde las raíces" lo constituyen los procedimientos para el análisis histórico en la investigación pedagógica, de modo que se muestre el rol de la investigación en el currículo y en la docencia propiamente. En esta metodología específica para el análisis histórico se incluyen: métodos teóricos (análisis-síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico, sistémico-estructural funcional), métodos empíricos (entrevistas, testimonios y encuestas) y la modelación como instrumento material-teórico que posibilita la reproducción de la realidad objetiva estudiada. (Ramos Romero, Tabares Stable y Soto Alayo, 2022).

Como estrategias pedagógicas para la implementación de la sistematización del proceso histórico-pedagógico esta metodología incluye: el rescate de raíces histórico-pedagógicas que brindan un sistema de conocimientos para la reconstrucción de períodos importantes, el énfasis en estudios locales o territoriales en sus particularidades, sin olvidar la relación entre lo general histórico-pedagógico nacional, lo particular regional, la viabilización del método de legitimación y sus

procedimientos sistematizadores en la formación de pregrado (Heredia Heredia, Escalona Vázquez y García Rodríguez, 2024). En esencia, apunta a la llamada desobediencia epistémica, desde la cual la Pedagogía se concibe como una ciencia crítica que rechaza la idea de un único conocimiento y propone la descolonización de los patrones de pensamiento educativo arraigados en tradiciones excluyentes. (de Fraga y Severino, 2024)

Los enfoques contemporáneos de investigación educativa postulan la existencia de una diversidad epistemológica o variedad de modos de conocer. El lenguaje, los mitos, las expresiones artísticas y la historia de cada grupo se proponen como criterios de verdad. Por lo que la episteme popular pretende develar las relaciones de los mundos de vida popular a partir de lo convivido y del reconocimiento del otro. Como epistemología emergente, se ampara en los métodos cualitativos y entiende la investigación educativa desde visiones que plantean la lucha contra las inequidades sociales. (Silva, 2011)

La "Pedagogía desde las Raíces" como pedagogía emergente fundamenta la investigación histórico-educativa a través de un enfoque integral que combina la perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, las pedagogías decoloniales, la educación comunitaria y los estudios locales. Esta aproximación reconoce el carácter sociogenético de la actividad cognitiva, valora los saberes locales y populares, y promueve la construcción colectiva del conocimiento a través de procesos de investigación participativa y comunitaria.

Los fundamentos epistemológicos de esta pedagogía se articulan en torno a la deconstrucción de las relaciones de poder en la producción del conocimiento, la valorización de las voces tradicionalmente silenciadas, y la construcción de narrativas alternativas que permitan imaginar y construir otros mundos posibles. Su metodología privilegia el análisis histórico-cultural, el enfoque situacional y la mediación social como elementos centrales para la comprensión y transformación de la realidad educativa.

II. Sistema categorial básico que sustenta la "Pedagogía desde las raíces"

La *conciencia histórica y crítica* emerge como una dimensión fundamental en la transformación de la formación docente y el diseño curricular, especialmente en el contexto de la pedagogía emergente que se propone. Esta conceptualización se fundamenta en la necesidad urgente de repensar los procesos educativos desde perspectivas que honren las tradiciones pedagógicas latinoamericanas mientras abrazan enfoques críticos y decoloniales. (Ortiz Castiblanco y García Suárez, 2025)

La conciencia histórica se define como el recurso sociocognitivo que posibilita a los estudiantes comprender su presente a partir del conocimiento y la reflexión del pasado. Según Santisteban Fernández, está conformada por cuatro categorías centrales (Secretaría de Educación Pública, s/f): "la conciencia histórica vinculada al tiempo" (comprensión de las relaciones temporales entre pasado, presente y futuro), "la representación de la historia" (explicación de procesos históricos, búsqueda de

causas e intenciones), “la imaginación histórica” (desarrollo de empatía, contextualización y pensamiento crítico-creativo) y “la interpretación histórica” (análisis de fuentes históricas y desarrollo disciplinar).

Por su parte, Sánchez Quintanar amplía esta conceptualización con seis categorías que incluyen la “*responsabilidad transformadora del presente hacia el futuro y la participación consciente en el movimiento histórico*” (Secretaría de Educación Pública, s/f). Todo ello amplía y profundiza el análisis desde una perspectiva integradora e innovadora.

El *pensamiento histórico crítico* se caracteriza por desarrollar habilidades intelectuales que favorecen la evaluación de evidencias, el análisis de perspectivas, el razonamiento y la conexión con la realidad actual (Reyes Parra, Navarro Roldán y Santisteban Fernández, 2024). Estas habilidades incluyen (Bernal Valdés y Pérez Piñón, 2023): *la interpretación histórica* (capacidad para analizar y comprender contextos históricos), *la identidad histórica* (identificación con el pasado histórico para construir identidad cultural), *la participación* (articulación con temas contemporáneos desde perspectiva histórica)

En el contexto latinoamericano, la “Pedagogía desde las raíces” se fundamenta en *principios decoloniales* (Ortiz Castiblanco y García Suárez, 2025) como el *reconocimiento de lo propio* (se expresa en la relación recíproca con el territorio y conocimientos ancestrales), la *interculturalidad crítica* (muestra el respeto por la diferencia y legitimación de la alteridad) y la *Pedagogía crítica* (estimula la práctica democrática reflexiva caracterizada por dialogicidad y criticidad).

Estos principios esbozan elementos transformadores (Gutiérrez-Ríos, et. al., 2014), que van más allá de las concepciones convencionales sobre educación, al propiciar que esta nueva pedagogía emergente sugiera la experimentación de nuevas formas de docencia e investigación en respuesta a la incertidumbre y desconfianza hacia sistemas educativos tradicionales. Estas ideas, resultado de la hermenéutica crítica, el diálogo con los materiales y textos consultados, permiten aseverar que el constructo en elaboración dialoga con la complejidad y transcomplejidad de la educación contemporánea, apunta una ruta de interacciones y nuevos razonamientos adaptados a contextos y actores contemporáneos.

En el análisis, es fundamental la *dimensión crítica en la formación docente*. En este sentido, la pedagogía crítica, desarrollada principalmente por Paulo Freire, sostiene que la enseñanza no es un proceso neutral ni descontextualizado. En la formación docente, esto implica (Contreras Barreras, 2020): la identificación de ideologías subyacentes en las propias prácticas educativas, la reflexión dialógica desde una mirada crítica y el desarrollo de procesos reflexivos que trasciendan la mera aplicación técnica. De ahí que la formación docente con conciencia crítica debe desarrollar una pedagogía con conciencia histórica que permita a los futuros profesores ser coinvestigadores y cocreadores de proyectos didácticos.

Los docentes formados desde esta perspectiva deben desarrollar competencias para interrogar

las realidades sociales desde perspectiva histórica, habilidades para interpretar realidades sociales con ayuda del método histórico, capacidad de construir conciencia ciudadana mediante la historia y la innovación de la práctica docente a partir de investigación y conocimientos históricos. (Bernal Valdés y Pérez Piñón, 2022)

El diseño curricular que incorpora la conciencia histórica y crítica debe estructurarse alrededor de categorías curriculares como el método histórico para la búsqueda y clasificación de información en diversas fuentes, la explicación histórica que da lugar a la comprensión de múltiples causas y factores de procesos sociales, el pensamiento crítico histórico para la contextualización, interpretación y crítica histórica, así como el proceso histórico enfocado en la comprensión crítica para orientar la vida futura.

III. La pedagogía emergente “Pedagogía desde las raíces”. Una perspectiva innovadora

Problemática educativa que priorizada y dimensión urgente a transformar

La problemática central que aborda es la desconexión creciente entre las prácticas educativas contemporáneas y el conocimiento histórico-educativo que fundamenta la educación misma con base en la investigación. Esta desconexión genera pedagogías fragmentadas, poco contextualizadas y con escasa conciencia crítica sobre su origen y propósito.

La dimensión más urgente a transformar es la *conciencia histórica y crítica en la formación profesional, en el diseño curricular y en la investigación*. Esto es vital porque sin un conocimiento profundo y valorativo de las raíces pedagógicas, las innovaciones corren el riesgo de ser superficiales o desconectadas de las necesidades reales de la escuela, la enseñanza y el maestro de hoy.

¿Por qué? Porque la educación es un proceso histórico-social que requiere ser comprendido en su devenir para poder transformarlo responsablemente.

¿Para qué? Para construir prácticas pedagógicas que integren tradición e innovación, lo que genera alternativas coherentes, críticas y contextualizadas.

¿Cómo? Mediante la incorporación sistemática de estudios histórico-educativos en la formación docente, el diseño curricular y las prácticas pedagógicas, se promueve una reflexión crítica y una praxis consciente que rescate y resignifique las concepciones pedagógicas del pasado para responder a los desafíos actuales.

Narrativa del acceso al objeto: camino hacia la propuesta

Mi travesía hacia la “Pedagogía desde las raíces” ha sido un proceso intrapersonal, interpersonal y transpersonal que combina experiencias vividas, reflexión teórica y análisis situacional.

- **Intrapersonal:** La reflexión sobre mi propia formación y práctica docente me llevó a reconocer la fragmentación entre la innovación educativa y el conocimiento histórico. Sentí la necesidad de encontrar un anclaje que diera sentido y profundidad a las transformaciones pedagógicas que quería impulsar.
- **Interpersonal:** El diálogo con colegas, investigadores y estudiantes evidenció la importancia de rescatar el legado pedagógico como fuente de identidad y guía para la acción educativa.
- **Transpersonal:** La revisión de referentes teóricos como Paulo Freire (pedagogía crítica), Vygotsky (psicología histórico-cultural), y la pedagogía histórico-crítica, junto con estudios sobre pedagogías emergentes que integran las TIC, me orientaron hacia una propuesta que reconoce la historicidad como fundamento para la innovación.

Este recorrido se nutrió también de experiencias etnográficas en contextos educativos donde la memoria pedagógica es valorada y puesta en diálogo con las nuevas tecnologías y metodologías, para iluminar la dirección teleológica de una pedagogía que no renuncia a sus raíces, sino que las revitaliza para construir el futuro.

Proyección de la propuesta

a) Transformación de las personas en sí mismas

La “Pedagogía desde las raíces” sueña una transformación profunda en la identidad del educador y del educando, para promover una conciencia histórica que fortalezca su sentido de sí, su ética y su estética educativa en armonía con la investigación histórico—educativa. Se busca que las personas reconozcan su esencia como sujetos históricos, capaces de asumir responsabilidades éticas y estéticas en la construcción de conocimiento y en la convivencia.

Esta pedagogía fomenta valores como la verdad, la belleza y la unidad, entendidas como principios que orientan la praxis educativa hacia la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción, hacia una formación integral y humanizadora.

b) Transformación en la otredad y coexistencia socio-histórico-cultural

En su dimensión social, la propuesta impulsa una educación que reconozca la diversidad cultural e histórica como riqueza, el respeto, la solidaridad y la justicia social. Se concibe la escuela como un espacio donde se entrelazan las historias individuales y colectivas, con un sentido de pertenencia y compromiso con el mundo.

La pedagogía fomenta la coexistencia democrática y crítica, donde la memoria histórica es un recurso para entender y transformar las relaciones sociales, culturales y políticas, para contribuir a una ciudadanía activa y consciente de sus raíces y de su

futuro que se nutre de los procesos investigativos.

Fundamentos

Teleológicos

- **Objetivo general:** construir una pedagogía emergente que integre el conocimiento histórico-educativo como base para la innovación responsable y transformadora con base en la investigación.
- **Para qué:** para formar profesionales críticos, conscientes de su historicidad, capaces de generar prácticas pedagógicas coherentes con los desafíos del siglo XXI.

Metodológicos

- **Cómo:** a través de un currículo flexible que incorpore estudios histórico-educativos, metodologías activas y colaborativas y el uso reflexivo de tecnologías digitales.
- **Cuándo:** de forma continua, desde la formación inicial hasta el desarrollo profesional docente.
- **Dónde:** en contextos educativos formales e informales, con apertura a la comunidad y al entorno cultural.
- **Con qué:** Recursos históricos, tecnológicos, experiencias situadas y procesos de reflexión crítica.

Antropológicos

- **Quiénes:** Educadores, estudiantes, comunidades educativas y sociales que reconocen la educación como un proceso histórico y cultural.
- **Para quiénes:** Para sujetos históricos que buscan una educación con sentido, que les permita comprender su identidad y transformar su realidad.

Esta propuesta de "Pedagogía desde las raíces" supera la falsa dicotomía entre tradición e innovación, al mostrar que la innovación pedagógica auténtica se nutre del conocimiento histórico-educativo para construir alternativas educativas coherentes, críticas y transformadoras, capaces de responder a los retos complejos y dinámicos del mundo contemporáneo.

IV. La "Pedagogía desde las Raíces" en diálogo con los paradigmas investigativos para fundamentar la investigación histórico-educativa

La pedagogía emergente "Pedagogía desde las raíces" fundamenta la investigación histórico-educativa mediante una transformación paradigmática que reconceptualiza los métodos,

epistemologías y praxis investigativa desde perspectivas decoloniales, críticas y horizontales. Esta fundamentación se articula a través de múltiples dimensiones que trascienden los enfoques tradicionales de investigación educativa para construir nuevas formas de producir conocimiento histórico-pedagógico, base de la innovación pedagógica contemporánea.

Desde esta perspectiva se presenta un nuevo prisma de análisis para los estudios histórico—investigativos. En el siguiente esquema se incluyen cada uno de los componentes que lo integran.

Figura 1

Esquema de los componentes para los estudios histórico - investigativos

La pedagogía desde las raíces fundamenta la investigación histórico-educativa mediante el desarrollo de *epistemologías alternativas que desafían la hegemonía del conocimiento occidental*. Esta fundamentación se caracteriza por la construcción de formas "otras" de sentir, pensar, conocer, aprender, educar, actuar, ser y vivir, lo que permite decolonizar las ciencias sociales y crear nuevos tipos de conocimiento cuya estructura categorial se sustente en el saber del otro, considerado inferior. (Ortiz Ocaña y Arias López, 2019)

El enfoque decolonial en la investigación histórico-educativa implica *reconocer la interconexión entre prácticas educativas, currículo y realidades concretas y valora los conocimientos subalternizados*. Esta perspectiva ofrece un camino prometedor para transformar la educación y la investigación socioeducativa, pues promueve sistemas de conocimiento en clave transmoderna y pluriversal. (Ortiz Castiblanco, 2024)

La "Pedagogía desde las raíces" fundamenta la investigación histórico-educativa a través de *metodologías horizontales* que buscan la producción horizontal del conocimiento (PHC). Estas metodologías reformulan la relación de los actores involucrados en el estudio de campo, modifican de forma sustancial las expectativas como los resultados y los alcances de cada investigación. (Córdova

Abundis, et. al., 2023)

Las metodologías horizontales ambicionan generar nuevo conocimiento de manera comunitaria, parten del principio de que todos los grupos participamos de una realidad común. Este enfoque garantiza la escucha, la libre expresión y el respeto a la objeción, los prejuicios y conocimientos no académicos del otro, lo que deja construir una atmósfera de reciprocidad en la que aquellas voces consideradas al margen de la academia cobran un papel activo.

La fundamentación de la investigación histórico-educativa desde esta pedagogía emergente se articula mediante la *investigación-acción participativa* (IAP) como metodología integradora del conocimiento y la acción (Colmenares, 2023). La IAP se conceptualiza como un modo de hacer ciencia de lo social, caracterizado por la articulación o trama de tres pilares vertebrales: investigación/participación y praxis educativa. (Pérez Silva, Díaz Hernández y Martínez Verde, 2008)

Esta metodología propicia la integración del conocimiento y la acción, admite que los usuarios se involucren, conozcan, interpreten y transformen la realidad objeto del estudio. La IAP se fundamenta en el paradigma socio crítico y la teoría crítica de la educación, la cual propone que los docentes deben ser investigadores de su propia praxis. (Sirvent, 2018)

La *reconstrucción del método histórico* desde enfoques críticos que superan las limitaciones positivistas tradicionales. Esta reconstrucción se basa en fundamentos psicológicos y pedagógicos que sustentan la metodología que debe utilizarse en los estudios histórico-educativos.

El método histórico aplicado a la investigación educativa se fundamenta en el reconocimiento de que los fenómenos educativos forman parte de la dimensión social, es apropiado para analizarlos desde perspectivas que consideren las coordenadas temporales y espaciales, así como los límites sociales, políticos, económicos.

La fundamentación de la investigación histórico-educativa desde la pedagogía emergente se centra en el desarrollo de una *historia social de la educación latinoamericana* que incorpora características específicas: una historia que estudie por igual la práctica escolar y las estructuras mentales de la sociedad, que vincule el saber académico con la cotidianidad y una historia que se preocupe por estudiar no sólo las ideas del pro-hombre. (Soto-Arango, Mora-García y Lima-Jardilino, 2017)

Esta perspectiva se fundamenta en la historia de las mentalidades como herramienta metodológica que permite una contribución al emergente paradigma historiográfico, el cual se nutre de esa mirada inter-transdisciplinaria.

La "Pedagogía desde las raíces" fundamenta la investigación histórico-educativa mediante una *fundamentación epistemológica de los procesos de investigación* que articula tres paradigmas: el empírico-analítico, histórico hermenéutico y crítico social (De la hoz Blanco, 2018). Esta fundamentación enfatiza especialmente la investigación educativa o pedagógica por la naturaleza,

esencia y complejidad de la práctica docente.

El investigador crítico observa los hechos desde la perspectiva marcada por el momento histórico, cultural y social de su tiempo (Gamboa Araya, 2011), considerándolos en sus potencialidades y significados para ser comprendidos en el contexto social e histórico en que se produce.

La *sistematización de experiencias* como metodología que propicia en los estudiantes el desarrollo de competencias y habilidades (Barón Montaña y Cañón Cueva, 2022). Esta aproximación metodológica se basa en la sistematización de una experiencia de investigación integrada al trabajo dentro del aula.

La sistematización como método investigativo hace interlocución con autores que se aproximan a los paradigmas más críticos de la investigación, esto favorece la reflexión en torno al reconocimiento de la investigación como práctica transformadora.

La fundamentación metodológica incorpora el *análisis visual con perspectiva decolonial* como estrategia para el análisis de fotografías educativas. Esta perspectiva se adscribe al giro decolonial que considera los tres elementos: colonialidad del poder, colonialidad del saber y colonialidad del ser. (Cervantes Holguín, Meneses González y Vital Cruz, 2023)

Las fotografías constituyen una herramienta metodológica de la investigación educativa tanto como depósitos de memoria como detonantes narrativos, al permitir registros in situ de los hechos (testimonial), disponibles para que otros y otras las analicen de forma recurrente (evocativo).

El desarrollo de una *metodología de investigación histórica y comparada* que facilita el acercamiento y asimilación de toda una serie de términos y conceptos históricos (Uned Curso 2015/2016) es de gran utilidad para la docencia y la investigación.

La transformación paradigmática que reconceptualiza los métodos, epistemologías y praxis investigativa desde perspectivas decoloniales, críticas y horizontales está en el quehacer de cada docente investigador, de cada sujeto que recibe los influjos de la multiperspectiva para encausar el desarrollo innovador de los estudios histórico—educativos.

CONCLUSIONES

La fundamentación de la conciencia histórica y crítica como dimensión transformadora de la "Pedagogía desde las raíces" requiere una reconceptualización profunda de los procesos educativos. Esta transformación implica un reconocimiento de saberes ancestrales y territoriales como fuentes legítimas de conocimiento, el desarrollo de capacidades críticas que permitan analizar y transformar realidades sociales, la construcción de identidades educativas arraigadas en contextos específicos pero conectadas globalmente y la formación de ciudadanos conscientes de su historicidad y capacidad transformadora.

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/143814/CONICET_Digital_Nro.8e018da7-60c7-4976-aebf-4e0cf9786924_A.pdf?sequence=2

Cervantes Holguín, E., Meneses González, A. L., Cruz, N. V. (2023). Investigación educativa y análisis visual con perspectiva decolonial. En B.I. Sánchez Luján y C. Carrera Hernández (coords.). *Las caras del prisma en la formación de investigadores* (pp. 157-168). Chihuahua, México: Red de Investigadores Educativos Chihuahua A.C. Red de Investigadores Educativos Chihuahua A.C. Registro Padrón Nacional de Editores 978-607-98139.

<https://www.rediech.org/omp/index.php/editorial/catalog>.

Colmenares, A. M. (2023). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115. ISSN: 2215-8421. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf>

Contreras Barrera, P. (2020). Reflexión crítica como elemento de profesionalización de la formación inicial del profesorado de historia. *Revista Reflexión e Investigación Educativa*. 2(2). EISSN: 2452-4638.

<https://revistas.ubiobio.cl/index.php/REINED/article/view/4127>

Córdova Abundis, P., Barrón Pérez, G., Gaspar, M. M., Sánchez Hernández, D. S., Padilla Martínez, P. E. (2023). De la horizontalidad y decolonialidad hacia una lectoescritura crítica, creativa e incluyente. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 7761-7778.

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/5003>

Correa Mosquera, D., Pérez Piñón, F. A. (2022). Los modelos pedagógicos: trayectos históricos. Universidad Autónoma de Chihuahua, México. *Debates por la Historia*, 10(2), 125-154.

<https://www.redalyc.org/journal/6557/655772366006/html/>

Correa-Delgado, J. S. (2024). La investigación como estrategia pedagógica: una alternativa latinoamericana a la educación STEAM. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social*, (37), e21213065.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-12132024000100013&script=sci_arttext

de Fraga, H. J., Severino, J. R. (2024). Presentación Dossier: "Pedagogías insurgentes: sujetos, prácticas y territorios". *Revista Irice*, (47), 4-7.

<https://doi.org/10.35305/revistairice.vi47.2039>.

<https://portal.amelica.org/ameli/journal/746/7465184016/html/>

De la hoz Blanco, J. E. (2018). Fundamentación epistemológica de los procesos de investigación, cultura de paz e investigación educativa. *Revista Cedotic*, 3(2), 234-256.

<https://core.ac.uk/download/pdf/229960999.pdf>

- Essomba, M. Á. (2019). Educación comunitaria: crear condiciones para la transformación educativa. *Rizoma freireano*, No. 27. Instituto Paulo Freire de España, <https://www.rizoma-freireano.org/articles-2727/educacion-comunitaria>.
- Gutiérrez Ríos, M. Y., Sánchez Corrales, N., Meza Rueda, J. L., Montoya Castillo, M. (2024). *Pedagogías emergentes en tiempos de transformación social*. Ediciones Unisalle. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wPQiEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Guti%C3%A9rrez-R%C3%ADos,+M.+Y.,+S%C3%A1nchez-Corrales,+N.,+Meza+Rueda,+J.+L.+%5By+otros+nueve%5D.+%282024%29.+Pedagog%C3%ADas+emergentes+en+tiempos+de+transformaci%C3%B3n+social&ots=jnEfmfBSc1&sig=l8gHjYNo1-m6LT4oQIWPJ4mz9Uo>
- Heredia Heredia, R. M., Escalona Vázquez, I. de la C., García Rodríguez, L. (2024). El proceso histórico pedagógico de la educación de Primera Infancia en Santiago de Cuba desde 1902 hasta 2010. *Maestro y Sociedad*, 1(11). <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6386>
- Lara Calderón, P. LL., Portilla Martínez. J. V., Alfonso Barreto, B., García Serrano, S. E., Aguilera Dugarte. O. V. (2020). Epistemología de los modelos pedagógicos tradicionales y emergentes (historia oral-neurolúdica). *Educere*, 24(78), 281-296. Universidad de los Andes. <https://www.redalyc.org/journal/356/35663284008/html/>
- Matos Columbié, Z. C., Matos Columbié, C. (2010). La construcción del marco teórico en la investigación educativa. Apuntes para su orientación metodológica en la tesis. *EduSol*, 10(31), abril-junio, 92-105 E-ISSN: 1789-8091. Centro Universitario de Guantánamo. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475748670010>
- Mucarzel, M. B., Peña Grau, O. (2024). Desde las pedagogías emergentes hacia el cambio de paradigma: praxis educativa. *Revista Holón*, 2(7), 59-71. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon/article/view/6587>
- Olarte Ciprián, Y. M. (2023). Empoderar la pedagogía emergente para la construcción del conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje. *Educare*. 27(1), 420-435. ISSN 2244-7296. <https://orcid.org/0000-0002-3804-8152>
- Ortiz Castiblanco, C. C. (2025). Desafíos y horizontes de la investigación socioeducativa decolonial en NuestrAmérica. *Analéctica*, 10(65). <https://analectica.org/index.php/inicio/article/view/398>
- Ortiz Castiblanco, C. C., García Suárez, C. I. (2025). Caminar la enseñanza decolonial: Una propuesta metodológica para la transformación de las ciencias sociales escolares en América Latina. *Praxis Educativa (Arg)*, 29(1), 1-18.

<https://www.redalyc.org/journal/1531/153180877020/153180877020.pdf>

Ortiz Ocaña, A., Arias López, M. I. (2019). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. *Hallazgos*, 16(31), 1-20. Universidad Santo Tomás,

<https://www.redalyc.org/journal/4138/413859107006/html/>

Ortiz Torres, E. A. (2021). El enfoque histórico cultural en las investigaciones educativas cubanas. De la tradición al tradicionalismo. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(1), 89-95.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000100089&lng=es&tlng=es.

Panda, B., Guachichullca, L. (2024) Pedagogías emergentes desde un enfoque de educación 4.0. Educación 4.0 a través de pedagogías emergentes. Ediciones UTMACH.

<https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/22397/1/Pedagogi%CC%81as%20emergentes%20desde%20un%20enfoque%20de%20educacio%CC%81n%204.0.pdf>

Pérez Silva, S. D., Díaz Hernández, I., Martínez Verde, R. (2008). Fundamentación psicológica y pedagógica que sustentan la metodología de investigaciones histórico-educativas. *Revista Varela*, 8(21), 67-76.

<https://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/675>

Prats, E., Núñez, L., Villamor, P., Longueira, S. (2019). (2016). Pedagogías emergentes: una mirada crítica para una formación democrática del profesorado. *In Democracia y educación en la formación docente (pp. 21-48)*. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5783251>

Ramallo, F. (2017). Pedagogías descoloniales en la Didáctica de la Historia. *Estudios de filosofía práctica e historia de las ideas*, 19(1), 55-64.

<https://www.scielo.org.ar/pdf/efphi/v19n1/v19n1a05.pdf>

Ramos Romero, G., Tabares Stable, A. L., Soto Alayo, R. (2022). Metodología para el análisis histórico en la investigación pedagógica. *EduSol*, N°. Extra 1 (Número Especial Septiembre). ISSN-e 1729-8091.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9538314>

Reyes Parra, P. A., Navarro Roldán, C. P., Santisteban Fernández, A. (2024). Pensamiento histórico y crítico en el contexto educativo: una revisión sistemática. *Panta Rei. Revista Digital de Historia y Didáctica de la Historia*, 18, 269-291.

<https://revistas.um.es/pantarei/article/view/611711>

Santos, J. A., Piovezana, L., Marchiori dos Santos Bernardi, L. T. Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Brasil. (2018). Colonialidad y descolonización en la educación latinoamericana: el caso de las licenciaturas interculturales indígenas con el Pueblo

- Kaingang. Dossiê Temático: Pensamento decolonial e interculturalidade na América Latina - desafios para a educação. *EccoS. Revista Científica*, núm. 45, 59-78. Universidade Nove de Julho.
- <https://www.redalyc.org/journal/715/71557480005/html/>
- Secretaría de Educación Pública. (s/f) *Recurso Sociocognitivo Conciencia Histórica*. México.
- <https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/13516/1/images/Conciencia%20historica%20-%20sintetico.pdf>
- Silva, I. (2011). Epistemo-Metodología: Múltiples miradas de la investigación educativa. *Comunidad y Salud*, 9(2), 9-14.
- http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-32932011000200003&lng=es&tlng=es.
- Sirvent, M. (2018). De la educación popular a la investigación acción participativa. Perspectiva pedagógica y validación de sus experiencias. *InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior*. 5(1), 12-29.
- <https://www.uncuyo.edu.ar/planificacion/upload/2-nuevas-pedagogias.pdf>
- Soto-Arango, D. E., Mora-García, J. P., Lima-Jardilino, J. R. (2017). La historia de la educación en américa latina: contribución y aportes de la sociedad de historia de la educación latinoamericana-shela (1994-2015). *Revista História da Educação*. 21(51), enero-abril, 351-375. Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação Rio Grande do Sul, Brasil. ISSN: 1414-3518.
- <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321648890018>.
- Toledo Lara, G. (2021). "Pedagogías emergentes: una aproximación exploratoria". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 91, 98-113,
- <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/toledolara.pdf>
- Utrera Alonso, M., Lóriga Socorro, J. J., Consuegra Cheng, M. M. (2022). La historia local una necesidad desde la formación del profesorado. *Revista Conrado*, 18(88), 151–157.
- <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2574>
- Vega, G. (2021). *Raíces comunitarias: La historia local en la escuela, una forma de construir participación y compromiso comunitario*. EL HORMIGUERO. Psicoanálisis ◇ Infancia/s y Adolescencia/s.
- https://www.academia.edu/100408287/Ra%C3%ADces_comunitarias_La_historia_local_en_la_escuela_una_forma_de_construir_participaci%C3%B3n_y_compromiso_comunitario
- Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (82), Epub 30 de abril de 2025.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382025000100008&lng=es&tlng=es.

Villegas, M. M. (2014). La perspectiva histórico-cultural y su impacto sobre la investigación de la docencia. *Actualidades Investigativas en Educación*, 14(1), 365-381.

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032014000100017&lng=en&tlng=es.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.